

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich

Turdaliyev Murodjon

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti talabasi

e-mail: l.ablazov@tsue.uz, Tel:+998909419131

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899927>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi jarayonlari, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar va raqamlashtirishning ahamiyati yoritiladi. Iqtisodiyotda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshirish, xalqaro raqobatbardoshlikni kuchaytirish va zamonaviy talablarni qondirish imkonini beradi. Ushbu ishda mamlakatda raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari, bu borada duch kelinayotgan muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, iqtisodiyot, texnologiyalar, innovatsiya, O'zbekiston, axborot texnologiyalari, samaradorlik, raqobatbardoshlik, islohotlar.

Kirish

XXI asrning ikkinchi choragida raqamli texnologiyalar jamiyat va iqtisodiyotning barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Mazkur texnologiyalar biznes jarayonlaridan tortib, davlat boshqaruvi, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlariga qadar keng joriy etilib, samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston ham ushbu jarayondan ortda qolmay, raqamli iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Davlat rahbariyati tomonidan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston –2030" dasturi iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirishga qaratilgan. Ushbu dasturning asosiy maqsadi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, global raqobatbardoshlikni kuchaytirish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishdir.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Shuningdek, dasturning ijrosi orqali O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy tizimga yanada chuqur integratsiyasi va iqtisodiyotda yuqori qo'shimcha qiymatli xizmatlarning ulushini oshirish rejalashtirilgan.

"Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali korxonalar va davlat tashkilotlari o'z faoliyatlarini optimallashtirishi, resurslarni samarali boshqarishi va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishi mumkin. Masalan, agrar sektorda "aqli qishloq xo'jaligi" (smart farming) texnologiyalaridan foydalanish orqali hosildorlikni oshirish va suv, o'g'it kabi resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish imkoniyati yaratilmoqda. Shu bilan birga, sanoatda raqamli tizimlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytiradi va mahsulot sifatini oshiradi." 1

Raqamli transformatsiya korxonalar va tashkilotlarga mahsulot va xizmatlarni takomillashtirish, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va yangi bozorlarni ochishga yordam beradi. Masalan, elektron tijorat platformalari orqali tadbirkorlar xalqaro bozorlarni o'zlashtirib, eksport hajmini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

Shuningdek, raqamli marketing va mijozlar uchun qulay interfeyslar yaratilishi raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshiradi.

Raqamli texnologiyalar yangi kasblar va ish o'rinlarini yaratishga turtki bo'lmoqda. Masalan, IT sohasidagi dasturchilar, ma'lumotlar tahlilchilari, kibertahlilchilar kabi mutaxassisliklarga talab ortmoqda. Hozirda O'zbekistonda "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida yoshlarni zamonaviy IT ko'nikmalar bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa mamlakatda yuqori malakali kadrlar bazasini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Masalan, "2023-yilda Toshkentda O'zbekistonni raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha ishchi guruhining ikkinchi yig'ilishi o'tkazildi. Mazkur loyiha O'zbekiston hukumati va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Muhokamalar davomida mutaxassislar tomonidan dasturning dastlabki natijalari, kelgusi maqsad

va vazifalariga e'tibor berildi, shuningdek, loyihani mamlakat iqtisodiyotiga dastlabki besh yil ichida tadbir etish masalalari ko'rib chiqildi.

Mutaxassislar fikricha: "Milliy iqtisodiyotni to'liq raqamli platformaga o'tkazish yo'lida madaniyatni, operatsiyalarni, texnologiyalar va tamoyillarni qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Mazkur jarayonning boshlanishi, ya'ni kichik va o'rta korxonalar darajasida raqamli texnologiyalarga o'tishi mahsulotlar, xizmatlar, marketing va savdo kanallari, biznes jarayonlar, yetkazib berish zanjiri va yangi hamkorlar qidirishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi."

IHTTning O'zbekiston bozori bo'yicha dastlabki tahlilining natijalari haqida ma'lumot:

– 2018-2020-yillar davomida O'zbekiston BMTning elektron hukumatning rivojlanish Indeksida olti pog'ona yuqorilab, 193 mamlakat ichida 87-o'rinni egalladi;

– biznesda faoliyat yuritish uchun mavjud xizmatlar ichida ro'yxatga olish, litsenziyalash, QQS to'lovi va moliyalashtirish imkoni;

– aholi o'rtasida Axborot texnologiyalari sohasiga yetarli darajada uquv kamligi;

– mahalliy ishlab chiqaruvchilarning rasmiy veb-sayti yo'qligi (kichik va o'rta korxonalar o'rtasida);

– kichik va o'rta korxonalarning raqamli savodxonligini rivojlantirish uchun vositalarni taqdim etadigan ixtisoslashgan yoki vakolatli tashkilotning yo'qligi.

Shu bilan birga: kichik va o'rta korxonalarning raqamli rivojlanishi va o'qish uchun davlat tomonidan imtiyozlar, kreditlar va subsidiyalarning mavjudligi; xorijiy IT-mutaxassislarni jalb etish uchun vizalar joriy qilingan." 2

O'zbekistonda raqamli transformatsiya yo'nalishlari

"O'zbekistonda elektron hukumat tizimi orqali davlat xizmatlarining tezkorligi va shaffofligini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ("my.gov.uz") fuqarolar uchun qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu platforma yordamida ko'plab hujjatlarni onlayn tarzda rasmiylashtirish imkoniyati paydo bo'ldi, bu esa davlat boshqaruvidagi byurokratik to'siqlarni kamaytirishga yordam bermoqda.

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifati yaxshilanmoqda. Elektron darsliklar, masofaviy o'qitish platformalari va talabalarning onlayn baholash tizimlari joriy etildi. Sog'liqni saqlash sohasida esa elektron kartalar va telemeditsina tizimlari orqali xizmatlarning sifati va tezkorligi oshmoqda. Masalan, chekka hududlardagi bemorlarga telemeditsina orqali malakali mutaxassislar maslahati taqdim etilmoqda.

Raqamli to'lov tizimlari, elektron tijorat va fintech sohalari O'zbekistonda jadal rivojlanmoqda. Hozirgi kunda Payme, Click, UzCard kabi tizimlar aholiga qulay to'lov imkoniyatlari yaratmoqda. Bundan tashqari, bank tizimlarida blockchain va sun'iy intellekt asosida xizmat ko'rsatish amaliyotga joriy qilinmoqda." 3

O'zbekistonda raqamli transformatsiya yo'nalishlari mamlakatni zamonaviy iqtisodiyotga olib chiqish, samaradorlikni oshirish va aholining turmush darajasini yaxshilashning muhim vositasi hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bir necha asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: davlat xizmatlarini raqamlashtirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish, biznes va moliyaviy xizmatlarni raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash. Ushbu sohalarda olib borilayotgan ishlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki jamiyatning innovatsion rivojlanishiga ham kuchli turtki beradi.

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish, masalan, elektron hukumat tizimi orqali fuqarolar uchun tezkor va shaffof xizmatlar taqdim etmoqda. Ta'lim sohasida elektron platformalar va masofaviy o'qitish tizimlari joriy etilishi yoshlar uchun zamonaviy bilim olish imkoniyatlarini kengaytirdi. Sog'liqni saqlash sohasidagi telemeditsina va elektron sog'liqni saqlash kartalari esa aholiga yuqori sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish imkonini bermoqda.

Biznes va moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish ham iqtisodiyotda sezilarli ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Elektron to'lov tizimlari va fintech texnologiyalari nafaqat korxonalar uchun qulaylik

yaratdi, balki aholi o'rtasida moliyaviy savodxonlikni oshirishga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, blockchain va sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha dastlabki qadamlar tashlandi.

Shu bilan birga, mavjud muammolarni, jumladan, infratuzilma yetishmovchiligi, kadrlar malakasining pastligi va kiberxavfsizlik masalalarini hal qilish zarur. Bu yo'nalishlarda olib borilayotgan islohotlar va davlatning strategik yondashuvi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

"Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida quyidagilar belgilangan: "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini amalga oshirish bo'yicha muvofiqlashtirish komissiyasi (keyingi o'rinlarda — Muvofiqlashtirish komissiyasi) 22-ilovaga muvofiq tarkibda tashkil etilsin va quyidagilar uning asosiy vazifalari etib belgilansin:

davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan Strategiya, hududlar va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish dasturlari, "yo'l xarita"larida ko'zda tutilgan loyiha va chora-tadbirlarning to'liq hajmda amalga oshirilishini ta'minlash, shuningdek, ularning o'z vaqtida bajarilishini tizimli nazorat qilish;

har oyda davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha rejalashtirilgan loyihalar va chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan hisobotlarini tinglash hamda ularning javobgarligi masalasini ko'rib chiqish;

doimiy monitoring asosida elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishni yanada takomillashtirish, davlat organlari va tashkilotlari faoliyatidagi funksional jarayonlar va tartib-taomillarni optimallashtirish bo'yicha choralar ko'rish;

raqamli iqtisodiyot sohasidagi yangi loyihalarni ko'rib chiqish va ularni amalga oshirish to'g'risida qarorlarni qabul qilish, shuningdek, zarur hollarda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish dasturlari hamda "yo'l xarita"lariga tayyorlangan va kelishilgan loyiha hujjatlari asosida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish;

Raqamlashtirish jarayonlari uchun sifatli internet va texnologik infratuzilma zarur. Aholining chekka hududlarida internet sifati pastligi va zamonaviy texnologiyalarga kirish imkoniyatining cheklangani bu jarayonlarni sekinlashtiradi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Raqamli iqtisodiyotda ishlash uchun yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassislar yetishmayapti. Oliy ta'lim muassasalarida IT yo'nalishidagi dasturlarni kengaytirish va xalqaro sertifikatlariga ega bo'lgan o'qituvchilar sonini oshirish zarur.

Kiberxavfsizlikka oid muammolar va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari raqamli transformatsiyaning dolzarb jihatlaridan biri hisoblanadi. Davlat va xususiy sektorlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha zamonaviy yechimlarni joriy etish talab etiladi.

O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish mamlakatning global miqyosdagi raqobatbardoshligi va ichki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta strategik yo'nalishlar va chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Infratuzilmani rivojlantirish. Raqamli iqtisodiyotning poydevori sifatli va barqaror internetga bog'liq. Shu sababli chekka hududlarni yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash va zamonaviy texnologik infratuzilmalarni qurish ustuvor yo'nalish bo'lishi lozim. Bu nafaqat raqamli xizmatlarga kirish imkoniyatini oshiradi, balki hududlararo iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi.

Kadrlar tayyorlashga e'tiborni kuchaytirish. Yangi raqamli iqtisodiyot uchun yuqori malakali IT mutaxassislariga talab ortib bormoqda. Bu borada ta'lim tizimiga chuqur o'zgarishlar kiritilib, yoshlar uchun zamonaviy texnologiyalar bo'yicha amaliy o'quv dasturlarni kengaytirish talab etiladi. IT yo'nalishidagi xalqaro sertifikatsiya dasturlarini qo'llab-quvvatlash esa O'zbekistonning bu boradagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Innovatsiyalarni rag'batlantirish va hamkorlikni kuchaytirish. Xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va startap ekotizimlarini rivojlantirish orqali innovatsion loyihalar sonini oshirish mumkin. Davlat va xususiy

sektor o'rtasidagi hamkorlik innovatsiyalarni tezkor joriy qilishga yordam beradi, bunda xususiy investitsiyalar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy rolni o'ynaydi.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash. Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va kiberxavflarni oldini olish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Ushbu masala foydalanuvchilar va tashkilotlarning raqamli ekotizimga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va yangi raqamli xizmatlarni rivojlantirishga turtki beradi.

Ijtimoiy raqamlashtirishni rivojlantirish. Elektron hukumat, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini raqamlashtirish orqali nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash mumkin. Shu bilan birga, aholining raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı dasturlar amalga oshirilishi kerak.

Xulosa

O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi mamlakatni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqishning asosiy vositasi hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat iqtisodiyotning alohida sohalarida samaradorlikni oshiradi, balki butun jamiyatni zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishga rag'batlantiradi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali davlat boshqaruvi tizimi yanada shaffof va tezkor bo'lmoqda, biznes esa yangi bozorlarni o'zlashtirish imkoniyatini qo'lga kiritmoqda.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida katta o'zgarishlarni talab qiladi. Chekka hududlarda infratuzilmani rivojlantirish, aholining raqamli savodxonligini oshirish va yuqori malakali IT mutaxassislarini tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish raqamli loyihalarni tezroq amalga oshirishga yordam beradi.

Kiberxavfsizlik muammolari ham diqqat markazida bo'lishi kerak, chunki bu masala axborot resurslarining xavfsizligini ta'minlash va foydalanuvchilarning raqamli ekotizimga ishonchini oshirish uchun juda muhimdir. Shu ma'noda, xalqaro tajriba va standartlardan foydalanish zarur.

Kelajakda O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati raqamli texnologiyalarning samarali joriy etilishiga va innovatsiyalarni tezkor qabul qila olishiga bog'liq. Raqamlashtirishni rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan amalga oshirilayotgan strategik dasturlar va amaliyotlar milliy iqtisodiyotni global bozorning ajralmas qismi sifatida mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, raqamli transformatsiya mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy drayveri sifatida qaralishi lozim.

O'zbekistonni global raqamli iqtisodiyotning to'laqonli ishtirokchisiga aylantirish uchun kompleks yondashuv va tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish davom ettirilishi talab etiladi. Bu jarayon faqat iqtisodiy o'sishni emas, balki aholining turmush darajasini yuksaltirish va zamonaviy jamiyat qurish uchun mustahkam poydevor yaratadi..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston –2030" strategiyasi to'g'risidagi qarori.
2. Jahon Banki va ITU hisobotlari: "Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi".
3. "O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi", 2023-yil sonlari.
4. Strategik islohotlar agentligining saytida e'lon qilgan ahboroti - <https://asr.gov.uz/news/5141>.
5. Kenjabaev A.T. Tadbirkorlik faoliyatida axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. -T.: 2005. 32 b